

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 de BUT

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 de la première promotion de BUT ne poursuivant pas leurs études s'établit à 69,2 % un an après l'obtention de leur diplôme. Les diplômés issus des spécialités du secteur de la production s'insèrent davantage que ceux issus des spécialités du secteur des services (78,7 % contre 62,6 %), en particulier les spécialités de la chimie et du génie industriel et maintenance. Le taux d'emploi salarié en France est légèrement plus élevé pour les femmes (69,6 % contre 68,9 %). L'écart d'insertion salariée en faveur des femmes prévaut à la fois dans les spécialités des secteurs de la production et des services. En revanche, les hommes occupent plus souvent un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) que les femmes (58,4 % contre 45,7 % pour les femmes).

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 de BUT s'établit à 69,2 %

La première promotion de Bachelor universitaire de technologie (BUT) a été diplômée en 2024. Le diplôme, qui succède au Diplôme universitaire de technologie (DUT), s'obtient en trois ans, pour répondre aux standards internationaux du système LMD (Licence-Master-Doctorat) et aux besoins du marché du travail. Il a été conçu pour être professionnalisant (l'enseignement comporte des travaux pratiques, des projets et des stages et s'effectue largement par la voie de l'apprentissage pour 62,7 % des effectifs), mais du fait de son contenu théorique non négligeable, il laisse largement la possibilité de poursuivre des études.

En 2024, 34 500 étudiants français de moins de 30 ans ont été diplômés de BUT dont 58,5 % d'hommes. Près des deux tiers des diplômés (62,4 %) ont poursuivi leurs études en France l'année qui a suivi la diplomation. La poursuite d'études est nettement moindre que pour le DUT (92 % pour la promotion 2020) auquel il succède.

Taux d'emploi salarié en France à 6 et 12 mois des diplômés de BUT 2024 (en %)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Un peu plus d'un tiers des diplômés 2024 de BUT sont sortis de l'enseignement supérieur (dont 59,0 % d'hommes). Un an après la diplomation, 69,2 % d'entre eux

occupent un emploi salarié en France. Ils étaient 61,7 % en décembre 2024, 6 mois après leur diplomation.

L'insertion salariée est nettement plus importante pour les sortants issus de la voie apprentissage (71,9 %, contre 65,1 % pour la voie classique) non sans lien avec le caractère pré-embauche du contrat d'apprentissage.

L'insertion des diplômés de BUT sortant de l'enseignement supérieur est moindre que celle des 8 % de diplômés de DUT qui ne poursuivaient pas leurs études, dont le taux d'emploi salarié en France s'établissait, selon les enquêtes Insertion professionnelle, autour de 80 % 18 mois après la diplomation.

Le taux d'emploi salarié en France est légèrement plus élevé pour les femmes

Le taux d'emploi salarié en France est nettement plus élevé dans le secteur de la production (78,7 %) que dans celui des services (62,6 %), et plus particulièrement dans les spécialités de la chimie et du génie industriel et maintenance. Les spécialités du multimédia et de la statistique présentent les taux d'emploi les plus faibles. Cette dernière spécialité a plutôt vocation à déboucher sur la poursuite d'études ; c'est le cas de 81,8 % des diplômés.

Le taux d'emploi salarié des femmes diplômées de BUT sortant de l'enseignement supérieur s'établit à 69,6 % un an après leur diplomation, contre 68,9 % pour les hommes. L'écart d'insertion en leur faveur prévaut à la fois dans le secteur de la production et celui des services, et dans 19 spécialités sur les 24 existantes.

Les écarts importants de taux d'emploi entre les femmes et les hommes ressortent dans les spécialités à forte concentration, soit de femmes, soit d'hommes.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés 2024 de BUT à 12 mois (en %)

Spécialité	Part des sortants	Taux d'emploi salarié en France		
		Femmes	Hommes	Ensemble
Secteur de la production	40,9	80,7	78,0	78,7
Chimie	3,6	84,7	84,8	84,7
Génie biologique	6,9	81,5	80,7	81,2
Génie chimique - génie des procédés	1,0	83,7	80,0	81,3
Génie civil - construction durable	5,0	77,1	81,0	80,4
Génie électrique et informatique industrielle	5,7	82,9	80,8	80,9
Génie industriel et maintenance	2,2	nd	84,0	83,2
Génie mécanique et productique	6,2	80,9	78,6	78,8
Hygiène sécurité environnement	1,8	67,9	66,1	66,5
Mesures physiques	2,3	87,2	77,0	78,3
Métiers de la transition et de l'efficacité énergétique	1,7	nd	79,1	79,4
Packaging, emballage et conditionnement	0,3	75,0	57,9	66,7
Qualité, logistique industrielle et organisation	1,3	69,4	68,7	68,8
Réseaux et télécommunications	2,2	nd	63,4	63,6
Sciences et génie des matériaux	0,7	nd	72,6	72,3
Secteur des services	59,1	66,1	58,7	62,6
Carrières juridiques	2,1	78,3	84,4	79,3
Carrières sociales	4,1	77,0	63,1	74,8
Gestion administrative et commerciale des organisations	1,9	58,9	60,2	59,3
Gestion des entreprises et des administrations	12,9	66,2	60,9	64,0
Information communication	4,0	66,7	62,1	65,6
Informatique	5,8	75,0	56,0	57,2
Management de la logistique et des transports	2,5	65,9	69,4	68,4
Métiers du multimédia et de l'internet	5,2	49,8	47,0	47,9
Statistique et informatique décisionnelle	0,6	nd	46,9	46,6
Techniques de commercialisation	20,1	63,6	60,6	62,3
Ensemble	100,0	69,6	68,9	69,2

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Note : les taux d'emploi adossés à des effectifs inférieurs à 20 portent avec la mention nd

Lecture : les diplômés 2024 de BUT spécialité Chimie sortant de l'enseignement supérieur représentent 3,6 % de l'ensemble des sortants de BUT. Leur taux d'emploi salarié en France est de 84,7 % (84,7 % pour les femmes et 84,8 % pour les hommes).

Une majorité de CDI surtout pour les hommes

Les diplômés de BUT occupant un emploi salarié en France s'insèrent majoritairement en CDI (53,2 %). La part d'emplois en CDD, à 30,5 %, est cependant importante, dont 8,6 points sont de droit public. Outre la fonction publique et les contrats de types CDI et CDD, les autres contrats (15,0 %) sont non négligeables. En leur sein, figurent principalement les contrats de mission intérimaires (11,0 %), et le volontariat service civique (2,0 %) (voir fichiers joints en annexe).

Les femmes diplômées de BUT en 2024 sont nettement plus souvent en CDD que ne le sont les hommes (37,3 %, contre 25,7 pour les hommes). En miroir, elles sont moins souvent en CDI. Elles se portent davantage sur le service civique (3,6 %, contre 1,4 % pour les hommes).

Les hommes exercent plus souvent que les femmes une mission intérimaire (11,8 % contre 8,8 % pour les femmes).

Répartition des types de contrats de travail des diplômés de BUT occupant un emploi 12 mois après diplomation (en %)

Source : MESRE-SIES. InserSup 2024.

Lecture : 45,7 % des femmes diplômées de BUT en 2024 et occupant un emploi 12 mois après leur diplomation ont un contrat à durée indéterminée.

Kendrick Herzberg - Auriane Kopka-Peretti

inserSup
MESRE-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans de BUT de la promotion 2024 qui ne poursuivent pas d'études en 2024-2025. Les réinscriptions en 2025-2026 effectuées après une année d'interruption seront prises en compte pour la prochaine publication en juillet 2026. La part de poursuivants sera réévaluée à cette occasion.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié et l'emploi non salarié en France (note méthodologique).

L'emploi non salarié et les salaires portent sur l'année 2023 et concernent dans cette publication la promotion diplômée en 2022. Le salaire est en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Le caractère exhaustif de InserSup permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>